

TÍTULO: USO DO INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17840196

AUTORES: MARIA LETÍCIA FREITAS DE ARAÚJO, FRANCISCO GUSTAVO ARAÚJO ANDRADE, KAREN DA SILVA PINHEIRO, KATARINA MARIA DOS REIS ARAÚJO, LÍGIA RODRIGUES ROCHA, MATEUS OLIVEIRA FERNANDES, MILENA SOARES ÂNGELO, RAISSA OLIVEIRA FREITAS ALVES

INTRODUÇÃO: A RÁPIDA CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES NAS REDES SOCIAIS INTENSIFICOU O DEBATE SOBRE CONTEÚDOS FALSOS E A DIFICULDADE DE IDENTIFICAR FONTES CONFIÁVEIS. APESAR DISSO, O INSTAGRAM MOSTRA-SE FERRAMENTA EDUCATIVA RELEVANTE, FAVORECENDO A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE FORMA CRIATIVA E ACESSÍVEL. NESSE CENÁRIO, O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL EM FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (PET FARMÁCIA/UFC) UTILIZA SEU PERFIL PARA PROMOVER DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, POR MEIO DE QUADROS COMO CURIOSIDADE DA CIÊNCIA, MEDICAMENTO E CURIOSIDADE, BIZUPET, EXAMINA PET, FILMES/SÉRIES RELACIONADOS À FARMÁCIA, CONHECENDO DOENÇA X, PET NEWS E PUBPET. **OBJETIVO:** AVALIAR O ENGAJAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO INSTAGRAM DO PET FARMÁCIA, COMPREENDENDO O POTENCIAL DA PLATAFORMA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. **MÉTODOS:** FOI SELECIONADA UMA AMOSTRA DE 10 POSTAGENS INFORMATIVAS, PUBLICADAS ENTRE JUNHO E AGOSTO DE 2025. O ENGAJAMENTO FOI MEDIDO COM BASE NO MÉTODO DE SILVA E GOUVEIA, QUE ATRIBUI PESOS DIFERENCIADOS A CURTIDAS, COMENTÁRIOS E COMPARTILHAMENTOS, FORNECENDO MAIOR PRECISÃO NA AVALIAÇÃO DO IMPACTO. **RESULTADOS:** DOIS POSTS SE DESTACARAM NA ANÁLISE. O QUADRO PET NEWS, QUE TEM COMO OBJETIVO DIVULGAR NOTÍCIAS RECENTES DA ÁREA FARMACÊUTICA E DA SAÚDE EM GERAL, APRESENTOU O MAIOR ÍNDICE DE ENGAJAMENTO, ATINGINDO 1.899,939, ALÉM DE TER SIDO O MAIS COMENTADO, COM 21 COMENTÁRIOS. JÁ O POST SOBRE O QUADRO FILMES/SÉRIES RELACIONADOS À FARMÁCIA OBTVEU UM ENGAJAMENTO DE 1.032,861, CONFIGURANDO-SE COMO O SEGUNDO MAIS ENGAJADO. NO GERAL, A MÉDIA DE ENGAJAMENTO FOI DE 755,75, INDICANDO QUE DETERMINADOS QUADROS DESPERTAM MAIOR INTERESSE DO PÚBLICO. **CONCLUSÃO:** OS DADOS REFORÇAM O POTENCIAL DO INSTAGRAM COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CAPAZ DE APROXIMAR A CIÊNCIA DA SOCIEDADE DE FORMA ACESSÍVEL E INTERATIVA. DESSA FORMA, RECOMENDA-SE A CONTINUIDADE DESSAS INICIATIVAS, A FIM DE FORTALECER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: ENGAJAMENTO, INSTAGRAM, EDUCAÇÃO EM SAÚDE.